

CRISTO PORTACROCE

COPIA DA LUCIANI SEBASTIANO DETTO SEBASTIANO DEL PIOMBO

(Venezia 1485 ca. - Roma 1547)

INVENTARIO: 135

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavola proviene dalla ricca eredità di Pietro Aldobrandini, elencata successivamente nell'inventario dei beni di Olimpia Aldobrandini *senior* nel 1626 («Un Quadro con Christo che porta la Croce di Giulio Romano del n. 4») e successivamente nella raccolta di Olimpia Aldobrandini *junior* («Un quadro in tavola con Christo che porta la Croce di Giulio Romano alto palmi tre con cornice dorata e lavorata ...»). Assente tra i quadri elencati nel palazzo di Campo Marzio nel 1693, il dipinto riappare nel 1790, attribuito in tale occasione alla «scuola di Michelangelo», giudizio ripreso nel fidecommesso ottocentesco e riportato nelle schede manoscritte di Giovanni Piancastelli (1891). Adolfo Venturi nel 1893 parlò di «Licinio (Scuola di Gio. Antonio), detto il Pordenone», nome scartato sia da Giulio Cantalamessa (1912), secondo cui apparteneva a un anonimo «debole pittore», sia da Roberto Longhi (1928), che lo considera di «mano italiana, non molto dissimile da quella di Marco Pino», ipotizzando come prototipo un'opera di Sebastiano del Piombo.

Nel 1959 Paola Della Pergola, riprendendo il parere precedentemente espresso da Longhi, pubblicò la tavola come copia parziale da Sebastiano del Piombo, eseguita da un ignoto pittore non oltre la prima metà del Cinquecento, identità in seguito precisata da Mauro Lucco (comunicazione orale in Sassu 2000) e Giovanni Sassu (2000), seguiti da Kristina Herrmann Fiore (2006), con quella di Prospero Fontana. Tale attribuzione è stata però respinta di recente da Giulia Daniele (2022) che nel catalogo ragionato delle opere di Fontana, esclude l'assegnazione della tavola all'artista bolognese sia per l'assenza di altre opere giovanili che mostrino un interesse per l'arte veneta, sia per l'incongruenza tra lo stile della tavola, caratterizzato da uno sfondo scuro e da un'intensità drammatica, e le opere tipiche dell'artista. A detta della studiosa, invece, si dovrebbe parlare di anonimo autore romano o fiorentino oppure riabilitare l'ipotesi Marco Pino, nome rilanciato da Pier Luigi Leone de Castris nel 1996 ma bocciato da Andrea Zezza nel 2003.

Di certo la fortuna di questo soggetto, reso ancor più popolare dalle diverse redazioni eseguite dallo stesso Luciani a partire dagli anni trenta del Cinquecento (Madrid, Museo del Prado, invv. [P000348](#); [P000345](#); San Pietroburgo, Ermitage, inv. [??-77](#); Budapest, Szépművészeti Múzeum,

inv. [77.1](#); si veda rispettivamente Lucco 1980, pp. 117 n. 76, 122 n. 93, 124 n. 98), spinse molti artisti a realizzarne diverse repliche, apprezzate e largamente ricercate soprattutto a partire dalla seconda metà del XVI secolo quando la Chiesa, in seguito al Concilio di Trento, invitò i pittori a produrre immagini fedeli al dettato evangelico, efficaci – come questo *Cristo* – di indurre sentimenti di pietà e devozione nei fedeli.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 229;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 98;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 135;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 227;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 137, n. 189;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682*, I, "Arte Antica e Moderna", XIX, 1962, p. 322;
- C. Volpe, M. Lucco, *L'opera completa di Sebastiano del Piombo*, Milano 1980, *ad indicem*;
- P. Leone de Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli: 1540-1573. Fasto e devozione*, Napoli 1996, pp. 193, 203, 224-229 nota 14;
- G. Sassu, *Riconsiderazioni sull'attività di Prospero Fontana tra il 1539 ed il 1545*, in "Proporzioni. Annali della Fondazione Roberto Longhi", I, 2000, pp. 96-97, nota 74;
- A. Zezza, *Marco Pino. L'opera completa*, Napoli 2003, p. 333 E.44;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 48.
- G. Daniele, *Prospero Fontana "pictor bononiensis" (1509-1597). Catalogo ragionato dei dipinti*, Roma 2022, p. 206 R38.

English version

CHRIST CARRYING THE CROSS

COPY AFTER LUCIANI SEBASTIANO CALLED SEBASTIANO DEL PIOMBO

(Venice c. 1485 - Rome 1547)

INVENTORY: 135

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This panel entered the collection through the substantial inheritance of Pietro Aldobrandini and is listed in the 1626 inventory of the estate of Olimpia Aldobrandini the Elder as "A painting of Christ Carrying the Cross by Giulio Romano, no. 4." It later appears in the collection of Olimpia Aldobrandini the Younger as "A panel painting of Christ Carrying the Cross by Giulio Romano, three palms high, in a gilt and decorated frame..." The work was not recorded among the paintings held at the Palazzo in Campo Marzio in 1693 and is only mentioned again in 1790, at which time it was attributed to the "School of Michelangelo." This attribution was taken over in the nineteenth century *Fideicommissario* records and noted in the manuscript entries compiled by Giovanni Piancastelli (1891).

In 1893, Adolfo Venturi proposed an attribution to "*Licinio (School of Giovanni Antonio), known as Pordenone.*" This suggestion was later dismissed by both Giulio Cantalamessa (1912), who deemed it the work of an anonymous "weak painter," and by Roberto Longhi (1928), who considered it the product of an "*Italian hand, not dissimilar to that of Marco Pino,*" and suggested that its prototype may have been a work by Sebastiano del Piombo.

In 1959, Paola Della Pergola, following Longhi's argumentation, published the painting as a partial copy after Sebastiano del Piombo, executed by an unknown painter not later than the first half of the sixteenth century. This attribution was subsequently refined by Mauro Lucco (oral communication in Sassu 2000) and Giovanni Sassu (2000), followed by Kristina Herrmann Fiore (2006), who all identified the artist as Prospero Fontana. This attribution, however, was recently rejected by Giulia Daniele (2022), who, in her catalogue raisonné of Fontana's works, excluded the painting on the grounds that no other youthful work by the Bolognese painter show any engagement with Venetian art. She also noted the stylistic disparity between this painting, characterised by a dark background and heightened dramatic intensity, and Fontana's known production. According to Daniele, the painting should rather be considered the work of an anonymous Roman or Florentine artist. Alternatively, the attribution to artist Marco Pino could be reconsidered, a hypothesis revived by Pier Luigi Leone de Castris in 1996 but later rejected by Andrea Zezza in 2003.

What is certain is, that the popularity of this subject, further amplified by several versions painted by Sebastiano Luciani himself from the 1530s onwards (Madrid, Museo del Prado, inv. [P000348](#); inv. [P000345](#); St Petersburg, Hermitage, inv. [??-77](#); Budapest, Szépművészeti Múzeum, inv. [77.1](#) ; see Lucco 1980, pp. 117 no. 76, 122 no. 93, 124 no. 98 respectively), prompted numerous artists to produce copies. These works became particularly appreciated and widely sought after from the second half of the sixteenth century onwards. In the wake of the Council of Trent, the Church encouraged painters to produce works faithful to the Gospel, including narrative images like this *Christ*, capable of arousing piety and devotion in the faithful.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 229;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 98;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 135;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1937, p. 227;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 137, n. 189;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682*, I, "Arte Antica e Moderna", XIX, 1962, p. 322;
- C. Volpe, M. Lucco, *L'opera completa di Sebastiano del Piombo*, Milano 1980, *ad indicem*;
- P. Leone de Castris, *Pittura del Cinquecento a Napoli: 1540-1573. Fasto e devozione*, Napoli 1996, pp. 193, 203, 224-229 nota 14;
- G. Sassu, *Riconsiderazioni sull'attività di Prospero Fontana tra il 1539 ed il 1545*, in "Proporzioni. Annali della Fondazione Roberto Longhi", I, 2000, pp. 96-97, nota 74;
- A. Zezza, *Marco Pino. L'opera completa*, Napoli 2003, p. 333 E.44;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 48.
- G. Daniele, *Prospero Fontana "pictor bononiensis" (1509-1597). Catalogo ragionato dei dipinti*, Roma 2022, p. 206 R38.

